

Смирнова О.О.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ДПУ
імені Григорія Сковороди»

ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО СКЛАДОВОГО ЧИТАННЯ

Підготовка до навчання читання є одним із основних чинників повноцінного розвитку дитини в переддень вступу до школи. Підведення дітей старшого дошкільного віку до читання визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних мотивів, потреб та інтересів, знань, умінь і навичок дошкільника, що є фундаментом його особистісної культури. Оволодіваючи навичками читання, дитина виконує нові для себе форми розумової та мовленнєвої діяльності, котра не завжди для дошкільника є посилюючою. Передбачається засвоєння дитиною достатньо складної системи графічних символів – букв, що позначають звуки мови. До цього моменту дитина усвідомлює лише змістовий бік мовлення: предмети та явища, що позначаються певними словами та зміст, що передається у словосполученнях та фразах.

Читання як один із видів писемного мовлення висвітлено в дослідження П.К. Анохіна, Л.С. Виготського, О.Р. Лурії, Л.С. Цветкової, О.М. Корнева, Т.Г. Єгорова та ін., які пояснюють його як складний інтегрований, динамічний процес із багаторівневою структурою. Зважаючи на особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку, підведення дітей до читання, доцільніше здійснювати ігровими технологіями. У процесі гри в дітей виробляється зосередження, свідомо праця, самостійність. Розвивається увага, пам'ять, інтерес до знань. У грі дитина вчиться пізнавати нове, запам'ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює раніше набутий досвід, порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію. Дидактична гра має навчальне спрямування, поєднує нову, пізнавальну діяльність дитини із звичною для неї діяльністю, тим саме полегшуючи перехід від гри до серйозної розумової праці.

Процес читання – складна інтелектуальна аналітико–синтетична діяльність, яка вимагає від дитини значного фізичного і психічного напруження, тому не завжди старші дошкільники надають їй перевагу. Для оволодіння читанням необхідні уміння читання. Читання передбачає формування вмінь зливання голосних і приголосних звуків, утворюючи склад. У процесі дослідження виявили, що у більшості дітей старшого дошкільного віку не сформовані вміння читання по складах (7%). Більшість дітей мають труднощі при прочитуванні складів. Серед таких відсутність сформованого механізму злиття голосного і приголосного звука (16%); неуважність до позиції голосного і приголосного під час зливання складів (5%). Як виявилось, основною причиною не успіхів дітей в читанні є насамперед, відсутність інтересу, бажання навчитися читати. Таких дітей було виявлено 46%.

У сучасному світі є безліч методик раннього читання дітей, кожна з них має свої цілі й напрямки роботи. Для того, щоб оволодіти цією навичкою, дитина має володіти певними знаннями, вміннями і бути готовою до цієї діяльності. Готовність – момент часу в житті індивіда, коли досягнутий рівень зрілості дозволяє отримати користь із конкретного досвіду навчання. Читання як вид мовленнєвої діяльності, спирається на такі вміння як: усвідомлення власної мови і мовлення інших людей, формування власної мовної поведінки (довільність висловлювань, обдумування фраз, підбір мовних засобів, які найбільш повно передають зміст висловлювання).

Технології формування умінь читання передбачали:

1. ознайомлення дітей з літерами, що позначають голосні звуки, для вивчення кожної літери пропонується декілька завдань: знайомство зі звуком; визначення місця звука в слові; знаходження звуків у складах і словах;
2. ознайомлення дітей з приголосними звуками та читання відкритих складів. Для дошкільників важливим є запам'ятовування звуків, а не літер. Вивчаючи кожен звук, пропонуються завдання: знаходження його серед уже відомих; пригадати слова, в яких певний звук знаходиться на початку, в середині, в кінці слова; знайти і прочитати склади з цим звуком, звертаючи увагу дитини на особливості їх читання. (У відкритих складах спочатку вимовляється перший, приголосний звук, а потім рот одразу розкривається для вимови голосного звука. Слід стежити, щоб не припуститися по буквеного прочитання складів). Знайти склад з новим звуком серед інших складів; знайти склад з новим звуком у словах; скласти із раніше вивчених складів слова, змоделювати слова з нових складів;
3. ознайомлення із закритими складами. Звертаємо увагу дитини на особливості їх прочитання: у закритих складах перший звук тягнеться (співається), а потім без паузи вимовляється другий – приголосний звук;
4. вивчення відкритих складів із кількома приголосними. Слід звернути увагу на цьому етапі на техніку читання таких складів: спочатку треба прочитати перший приголосний, а далі зливати читати відкритий склад (к/ра, с/ла);
5. читання слів;
6. поєднання слів у словосполучення, їх читання;
7. читання речень;

8. читання текстів.

Отже, дотримуючись поетапності навчання можна уникнути багатьох труднощів підготовки дошкільника до читання. Важливою умовою навчання дітей читанню є те, що необхідно цінувати в дитині особистість, а не вбачати в ній тільки об'єкт виховання. На наш погляд, для подолання у дітей напруження та ефективного засвоєння механізмів читання необхідно постійно зацікавлювати їх. Ефективною формою роботи з навчання дітей читання є дидактичні гри: «Розв'яжи приклад», «Перший склад визначай і слово викладай», «Різнокольорові намистинки», «Потяг», «Цікаві білочки», «Стежинка», «Зорі», «Зачарований клоун», «Подумай і склади». Виконання ігрових завдань зацікавлює дітей, знімає напругу, сприяє формуванню навичок читання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Артемова Л.В. Вчись граючись. Навколишній світ у дидактичних іграх. Київ: Томіріс, 1995. – 112 с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Київ: 2016. 47с.
3. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови Київ: Вища школа, 2007. 542 с